

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA IJTIMOY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK MODELI

Orziqulov Xusniddin To'lqin o'g'li

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409700>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning didaktik modeli, o'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish va o'zlashtirishning o'zlashtirishini ta'minlashga qaratilgan didaktik usullar va vositalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kompetensiya, pedagogik kompetentlik, ijtimoiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning didaktik modeli

Abstract: In this article, the didactic model of the development of socio-pedagogical competence in future elementary school teachers, the acquisition and mastery of students in the process of studying and applying social-pedagogical knowledge of students Didactic methods and tools aimed at ensuring mastery are highlighted.

Key words: competence, competence, pedagogical competence, didactic model of social-pedagogical competence development

Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma'naviy va jismoniy soqlom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'yimoqda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zaqirasini yaratish" vazifasi belgilandi[1].

Kompetensiyalar ta'rifi bir qancha yondashuvlar mavjud:

- Amerikanacha yondashuvda kompetensiyalar xodimlarning xulq-atvori namunasi sifatida ko'rib chiqiladi. Agar xodim zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lsa, yaxshi natijalarni namoyish etadi.

- Yevropacha yondashuvda kompetensiyalar ish vazifalari va kutilgan ish natijalarining tavsifi, ya'ni qabul qilingan standartlarga muvofiq harakat qilish qobiliyati sifatida ko'riladi[2].

Kompetentlik (Competence) bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompetensiya juda murakkab va keng qamrovli tushunchani qamrab oladi va turli olimlar kompetensiyaga turli xil ta'riflarga bergan.

-1982 yilda Zemek kompetensiyani aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazdi. U malaka nima ekanligini sinchikovlik bilan baholash uchun trening sohasidagi bir nechta mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan so'ng u shunday xulosaga keldi: "Komplektlikni nima qilish haqida aniq va noyob kelishuv mavjud emas".

-Arzesh kompetentlik modeli (2018): Kompetentlik – bu shaxs faoliyatini samarali bajarishga olib keladigan bilim, qobiliyat, ko'nikma, tajriba va xatti-harakatlar qatoridir. Qobiliyatni o'lchash mumkin va uni o'qitish orqali rivojlantirish mumkin. U kichikroq me'zonlarga ham ajratiladi[3].

L.M.Mitina pedagogik kompetentlik - deganda predmet haqidagi bilimlar, o'qitish metodikasi va didaktikasi, pedagogik muloqot ko'nikma va malakasi, shuningdek o'z-o'zini rivojlantirish,

o'z-o'zini takomillashtirish, o'z-o'zini amalga oshirish usullari va vositalarining uyg'un birlashishini tushungan[4].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning didaktik modeli, o'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish va o'zlashtirishning o'zlashtirishini ta'minlashga qaratilgan didaktik usullar va vositalardan iborat bo'lishi kerak.

Bu modelning asosiy qismlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Maqsadlar va vazifalar: O'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish maqsadlari va vazifalari belgilanishi kerak. Bu maqsadlar va vazifalar o'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish, ularni amaliyotga tatbiq qilish va o'zlashtirishning o'zlashtirishini ta'minlashga yo'naltirilishi kerak.

2. O'quvchilar bilimlari: O'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish uchun zarur bo'lgan bilimlar belgilanishi kerak. Bu bilimlar o'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilishga yordam berishi kerak.

3. O'quvchilar bilimlari o'rganish usullari: O'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish uchun qo'llaniladigan usullar belgilanishi kerak. Bu usullar o'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish va o'zlashtirishning o'zlashtirishini ta'minlashga yo'naltirilishi kerak.

4. O'quvchilar bilimlari o'rganish vositalari: O'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish uchun qo'llaniladigan vositalar belgilanishi kerak. Bu vositalar o'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish va o'zlashtirishning o'zlashtirishini ta'minlashga yo'naltirilishi kerak.

5. Baholash va monitoring: O'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish va o'zlashtirishning o'zlashtirishini baholash va monitoring qilish kerak. Bu baholash va monitoring jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy-pedagogik bilimlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish va o'zlashtirishning o'zlashtirishini ta'minlashga yo'naltirilishi va rivojlanishi mumkin.

Xulosa shuki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy-pedagogik kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz jarayondir. U oliy ta'lim muassasasida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmaslik kerakki, yuqori kasbiy kompetentlik nafaqat bilim darajasi, balki xodimning amaliy ko'nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlar hamdir.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida" 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. Jabborova Onahon Mannopovna, Jumanova Fatima Uralovna, & Mahkamova Shohida Rahmatullayevna. (2020). Formation of Artistic Perception of Future Teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 4087-4095.
3. Maaleki, Ali (9 April 2018). The ARZESH Competency Model : Appraisal & Development Manager 's Competency Model. Lambert Academic Publishing. p. 18. [ISBN 9786138389668](https://doi.org/10.1092/9786138389668).
4. Mitina L.M (2004). Психология труда и профессионального развития учителя. - М.: Академия. - 320 с.